

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ В ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА

Фарходов Фаррух Фуркатович

преподаватель кафедры таможенного регулирования и таможенных платежей
Таможенного института.

email: farrux.farxodov@gmail.com, ORCID: 0009 - 0004-2041-3504

Муродуллаев Феруз Отабек ўғли

курсант 4 курса Таможенного института.

email: genuinemuradillaev@gmail.com, ORCID: 0009-0000-4976-0738

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15198870>

Аннотация. В данной статье анализируются процедуры оформления товаров в таможенный режим временного ввоза в таможенных органах, их специфика на практике. Также выдвигаются предложения по существующим проблемам и их решениям.

Ключевые слова: таможенный режим, участники внешнеэкономической деятельности, таможня, Таможенный контроль, периодическая оплата, идентификация.

FEATURES OF THE CUSTOMS CLEARANCE OF GOODS UNDER THE TEMPORARY IMPORT CUSTOMS REGIME

Abstract. This article analyzes the procedure for registering goods to the customs regime of temporary importation to customs authorities, their specifics in practice. Proposals for existing problems and their solutions are also being put forward.

Keywords: customs regime, participants in foreign economic activity, Customs, Customs control, periodic payment, identification.

VAQTINCHA OLIB KIRISH BOJXONA REJIMIGA TOVARLARNI RASMIYLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada bojxona organlarida tovarlarni vaqtincha olib kirish bojxona rejimiga rasmiylashtirish tartibotlari, amaliyotdagi o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud muammolar va ularning yechimlari bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: bojxona rejimi, tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari, bojxona, bojxona nazorati, davriy to'lov, identifikatsiya.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного развития мировой экономики расширяются торгово-экономические связи между государствами. В связи с этим актуальное значение приобретает совершенствование таможенных процедур и приведение их в соответствие с международными стандартами. В частности, таможенный режим временного ввоза товаров является важным инструментом привлечения иностранных инвестиций в экономику нашей страны, внедрения технологических инноваций, развития культурного обмена.

Таможенный режим при временном ввозе-один из важнейших таможенных режимов, позволяющий ввозить в страну иностранные товары в одном из определенных режимов временного ввоза. Этот режим регулируется на международном уровне “Конвенцией о временном ввозе”, принятой в Стамбуле 26 июня 1990 года¹.

24 апреля 2020 года Республика Узбекистан присоединилась к данной Конвенции, что стало важным шагом на пути адаптации международной таможенной практики и приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами. На этом основании постановлением Министерства юстиции Республики Узбекистан от 30 июня 2020 года № 3264 “О порядке применения Конвенции о временном ввозе” утверждено Положение № 3264. Настоящее положение определяет порядок применения Конвенции о временном ввозе товаров через таможенную границу Республики Узбекистан при проведении таможенного контроля и таможенного оформления. Также Указом Президента Республики Узбекистан от 25 марта 2025 года № ПФ-57 “О мерах по повышению эффективности деятельности органов государственной таможенной службы” в целях создания качественно новой системы таможенного администрирования, основанной на принципе прозрачности и надежности, предупреждения правонарушений в таможенной сфере упрощение процессов определены задачи, направленные на цифровизацию деятельности таможенных органов, увеличение доли таможенного оформления деклараций без человеческого фактора, сокращение таможенного досмотра и приведение его в соответствие с установленными международными стандартами².

¹ https://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/~/_media/2D53E23AA1A64EF68B9AC708C6281DC8.ashx

² Указ Президента Республики Узбекистан, от 25.03.2025 г. № УП-57, <https://www.lex.uz/uz/docs/-7451997>

В приложении к настоящему указу утверждена Программа комплексных мер по дальнейшему развитию деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан, в пункте 27 даны поручения по пересмотру перечня, сроков и условий предоставления льгот, перечня отдельных товаров, условно освобожденных от уплаты таможенных пошлин и налогов при временном ввозе, а также дано поручение разработать проект постановления Кабинета министров, в котором даны данные поручения.

Исходя из всего вышеуказанного, в статье были проанализированы правовые основы, процедуры оформления и специфика таможенного режима временного ввоза в Республике Узбекистан, изучены существующие проблемы и их решения, разработаны предложения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Сущность режимов в таможенных органах, их специфика и порядок начисления в них таможенных платежей, система управления рисками, предложения и рекомендации, основанные на зарубежном опыте ряда ученых нашей страны, в том числе Т.Н. Пардаев, А.А. Шадманкулов, Ш.У. Азизов, М.М.Хамраев, Ш.Лутфуллаев, О.А.Сарманов, Ф.Ф.Фархадовым и др.³.

Научные и литературные источники, а также несколько экономистов и ученых-юристов в своих исследованиях осветили специфику таможенного режима временного ввоза. В частности, эксперт по европейскому таможенному праву Майкл Люкс в своей книге “EU Customs Law” пишет: “временный ввоз является важным инструментом для облегчения международной торговли. Эта процедура обеспечивает временное использование товаров без уплаты импортных пошлин, что снижает затраты на выставки, техническое обслуживание и мероприятия”⁴. По словам ведущих исследователей управления Всемирного банка Люк де Вульф и Хосе Б. -государствам необходимо инвестировать в автоматизацию таможенного контроля и внедрение анализа рисков⁵.

³ Сарманов, О. А., & Фархадов, Ф. Ф. Божхона йиғимларини ҳисоблаш ва ундиришни такомиллаштириш Тулкин Насирович Пардаев., Furqatovich, F. F. (2025). Xorijiy mamlakatlarda xavfni boshqarish tajribasi va ulardan foydalanish imkoniyatlari. Journal of new century innovations, 70(1), 243-249., Pardaev, T. N., & Farkhodov, F. F. (2024). Божхона тўловларини ҳисоблаш, ундириш ва давлат бюджетига ўтказишнинг айрим масалалари. Economics and innovative technologies, 12(4), 115-123., Фархадов, Ф. Ф. (2024). Божхона хизмати фискал фаолиятига таъсир этувчи омиллардан самарали фойдаланиш йўллари. Indexing, 1(1).

⁴ Lux, M. (2017). EU Customs Law. Kluwer Law International. ISBN: 9789041188443.

⁵ De Wulf, L., & Sokol, J. B. (Eds.). (2005). Customs Modernization Handbook. The World Bank. ISBN: 9780821360488.

"Система АТА Carnet временного ввоза" система АТА Carnet значительно упрощает таможенный режим временного ввоза, но ее успех зависит от технического потенциала международного сотрудничества и национальных таможенных служб⁶, а также предоставит практическую информацию о таможенном режиме временного ввоза данных, упрощенных процедурах и применении международного опыта.

Исходя из этого, на основании имеющейся литературы и законодательных актов можно сказать, что, хотя режим временного ввоза в Узбекистане достаточно обоснован с юридической точки зрения, на практике существует необходимость его упрощения и усиления систем мониторинга.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Данное исследование направлено на анализ существующих правовых, организационных и практических механизмов таможенного режима временного ввоза в Республике Узбекистан, а также на научное заключение путем изучения зарубежного опыта. В статье изучены методы эмпирического, сравнительного, сравнительно-статистического анализа, разработаны практические рекомендации по совершенствованию применения таможенного режима временного ввоза в национальной таможенной системе.

РЕЗУЛЬТАТ И АНАЛИЗ

Таможенная служба в Узбекистане является основным органом государства в обеспечении экономической безопасности страны. В последние годы в стране проводятся масштабные реформы в направлении дальнейшего совершенствования национальной таможенной системы, ее приведения в соответствие с международными стандартами и цифровизации. Эти реформы, прежде всего, играют важную роль в процессе ускорения внешнеэкономической деятельности, укрепления экономической безопасности Республики Узбекистан, а также гармонизации внешнеторговых операций с мировой торговой системой.

Кроме того, за счет упрощения таможенных процедур и обеспечения их открытости создаются дополнительные удобства для участников внешнеэкономической деятельности.

Известно, что ряд полномочий и обязанностей таможенным органам установлен Законом Республики Узбекистан от 18 октября 2018 года № 502 "О Государственной

⁶ Thompson, G. (2019). Understanding International Trade and Customs. UK.

таможенной службе⁷». В соответствии с этим на сотрудников таможенных органов возложена обязанность осуществлять таможенный контроль за ввозимыми на территорию республики и вывозимыми с нее товарами и транспортными средствами а также организовывать контроль за соблюдением таможенного законодательства. соответствии с Таможенным кодексом Республики Узбекистан влечет за собой обязанность помещать товары, ввозимые через таможенную границу и вывозимые через таможенную границу, уполномоченными лицами в один из соответствующих таможенных режимов и соблюдать требования и условия настоящего таможенного режима.

Перемещение товаров через таможенную границу осуществляется исходя из целей, связанных с их ввозом или вывозом в страну. В связи с этим таможенное оформление товаров осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом Республики Узбекистан в рамках 16 видов таможенных режимов⁸. Буквенные и цифровые коды таможенных режимов приведены Министерством юстиции Республики Узбекистан в инструкции № 2773 “О порядке заполнения таможенной грузовой декларации” от 6 апреля 2016 года”⁹.

На рисунке 1 ниже показаны виды таможенных режимов, а также буквенные и цифровые коды таможенного режима:

1) экспорт (ЭК-10)	9) временное хранение (ИМ-70)
2) реэкспорт (ЭК-11)	10) таможенный склад (ИМ-74, ЭК-74)
3) временный вывоз (ЭК-12)	11) свободный склад (ИМ-73, ЭК-73)
4) переработка вне таможенной территории(ЭК-61)	12) свободная таможенная зона (ИМ-71, ЭК-71)
5) выпуск в свободное обращение(импорт) (им-40)	13) беспошлинная торговля (ИМ-72, ЭК-72)
6) реимпорт (ИМ 41)	14) Таможенный транзит (тр-80)
7) временный ввоз (ИМ-42)	15) уничтожение (ИМ-76)
8) переработка на таможенной территории(ИМ-51)	16) отказ в пользу государства (ИМ-75)

Рисунок 1. Виды и буквенные и цифровые коды таможенных режимов¹⁰

⁷ Закон Республики Узбекистан, от 18.10.2018 г. № ЗРУ-502, <https://www.lex.uz/uz/docs/-4000640>

⁸ Таможенный кодекс Республики Узбекистан статья 22., <https://lex.uz/docs/-2876354#-2876998>

⁹ Инструкция Министерством юстиции Республики Узбекистан 06.04.2016 г., рег. номер 2773, <https://www.lex.uz/uz/docs/-2924955>

¹⁰ Разработано автором.

Одним из таких таможенных режимов является таможенный режим временного ввоза. Таможенный режим временного ввоза - это такой режим, при котором товар ввозится на таможенную территорию на определенный срок и временно используется при условном освобождении от таможенных платежей или уплате периодических таможенных платежей и без применения мер экономической политики.

Товары, оформленные в таможенный режим временного ввоза в соответствии со статьей 22 Таможенного Кодекса, рассматриваются как товары условно выпущенные товары.

При помещении товаров под таможенный режим временного ввоза декларирующим лицом в первом разделе первой графы таможенной грузовой декларации указывается направление перемещения товаров - "ИМ", а во втором - двузначный код таможенного режима.

1 Тип декларации	
ИМ	42

Срок временного ввоза составляет два года с даты помещения товара под таможенный режим временного ввоза. В случаях, предусмотренных законодательством, срок временного ввоза товаров может быть продлен таможенным органом на срок более двух лет на основании заявления уполномоченного лица. При этом заявление о продлении срока должно быть подано в таможенный орган до истечения срока действия таможенного режима временного ввоза. При этом таможенного режима временного ввоза должен быть завершен вывозом товара или помещением его под иной таможенный режим не позднее следующего дня после истечения срока его действия.

Временный ввоз осуществляется при соблюдении следующих требований и условий при оформлении товаров на таможенный режим :

- возможность временной идентификации ввозимого товара таможенными органами;
- наличие разрешений этих органов в информационной системе таможенных органов, если товар подлежит контролю со стороны уполномоченных органов;
- временно ввозимый товар обязан оставаться в неизменном состоянии. При этом допускаются необходимые операции с временно ввезенным товаром для обеспечения его сохранности.

Временный ввоз отдельных товаров не может быть помещен под таможенный режим. К ним относятся:

- товары, запрещенные к ввозу в Республику Узбекистан;
- отходы;
- электроэнергия, вода, товары, доставляемые по трубопроводам (нефть, газ), а также топливо;
- расходные материалы и расходные образцы, сырье, полуфабрикаты;
- Автотранспортные средства, ввозимые юридическими и физическими лицами Республики Узбекистан, за исключением случаев осуществления международных грузовых перевозок, а также установленных законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.

Кроме того, Указом Президента Республики Узбекистан от июня 1997 года № ПФ-1789 “О совершенствовании применения акцизных марок на табачные изделия и алкогольные напитки” с 1 июля 1997 года запрещен ввоз на территорию Республики Узбекистан табачных изделий и алкогольных напитков, не имеющих акцизных марок, в режиме “временного ввоза”¹¹.

Кроме-того, в соответствии с пунктом 10 Указа Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2019 года “№ УП-5863 “Об утверждении концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан на период до 2030 года” Запретить: с 1 января 2020 года ввод новых мощностей по производству моторного топлива экологического класса ниже «Евро-4»; с 1 января 2022 года помещение под таможенный режим «временный ввоз» и «выпуск для свободного обращения (импорт)» моторного топлива экологического класса ниже «Евро-3», а с 1 января 2023 года — моторного топлива экологического класса ниже «Евро-4»; с 1 января 2022 года помещение под таможенный режим «временный ввоз» и «выпуск для свободного обращения (импорт)» в целях эксплуатации и реализации колесных транспортных средств категорий «М» и «N», оборудованных газовыми, бензиновыми и дизельными двигателями, уровень токсичности которых не соответствует требованиям экологического класса «Евро-4»¹².

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 июля 2018 года “№ 547 «О мерах по упорядочению эксплуатации автотранспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами» для временного ввоза на территорию Республики Узбекистан и транзитного движения легковых автотранспортных средств с

¹¹ Указ Президента Республики Узбекистан, от 12.06.1997 г. № УП-1789, <https://www.lex.uz/uz/docs/-226271>

¹² Указ Президента Республики Узбекистан, от 30.10.2019 г. № УП-5863, <https://www.lex.uz/uz/docs/-4574008>

тонируемым (затемненными) стеклами иностранных государств предусмотрен сбор в размере 15 долларов США.

Для помещения товара под таможенный режим временного ввоза декларант представляет в таможенный орган грузовую таможенную декларацию и товаросопроводительные документы на товар, а также договор о поставке или передаче товара.

Рисунок 2. Перечень документов, необходимых для помещения товара под таможенный режим временного ввоза.

В целях ускоренного развития конкурентоспособности отечественного производства, внедрения новых технологий и инноваций в бизнес-среду, создания благоприятной инвестиционной и деловой среды, в соответствии с указом президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2018 года "О мерах по дальнейшему сокращению и упрощению лицензионно-разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности, а также улучшению условий ведения бизнеса" постановлением № ПП-5409 с 1 июня 2018 года определены некоторые виды лицензируемой деятельности и разрешительные процедуры в сфере предпринимательской деятельности, которые подлежат отмене

Рисунок 3. Применение таможенных пошлин при таможенном режиме временного ввоза¹³

В отношении отдельных временно ввозимых товаров применяется условное освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов. Перечень и условия освобождения таких товаров, а также сроки действия льгот по уплате таможенных пошлин и налогов в отношении временно ввезенных товаров устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 июня 2016 года № 212 "Об утверждении перечня временно ввозимых товаров, к которым применяются условия условно-досрочного освобождения, освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов, а также сроки действия льгот" перечень товаров, подлежащих условному освобождению от таможенных платежей и налогов при временном ввозе¹⁴. Кроме того, законодательством освобождаются от таможенных пошлин и налогов и другие товары в целях развития и совершенствования определенной отрасли.

Также, в соответствии с положением министерства юстиции Республики Узбекистан от 19 ноября 2010 года №2156 "О порядке проведения таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу", при временном ввозе транспортного средства, ввозимого физическим лицом в некоммерческих целях, на срок до девяноста календарных дней в течение одного календарного года, таможенная служба освобождает от уплаты пошлин и налогов. При этом лицом таможенного поста оформляется обязательство об обратном вывозе транспортного средства, и владелец иностранного автотранспортного средства обязуется вывозить транспортное средство из Республики Узбекистан в установленный срок. В случае просрочки срока взимается таможенный сбор в размере 1-кратной базовой расчетной¹⁵.

При временном ввозе товаров с уплатой периодических таможенных платежей, за каждый полный и неполный календарный месяц, в течение которого товары находятся под таможенным режимом временного ввоза, периодические таможенные платежи начисляются в иностранной валюте в размере пяти процентов от суммы таможенных

¹³ Авторская разработка на основе требований Таможенного кодекса

¹⁴ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 20.06.2016 г. № 212, <https://www.lex.uz/uz/docs/-2989939>

¹⁵ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 09.11.2020 г. № 700, <https://www.lex.uz/uz/docs/-5087206>

пошлин и налогов, подлежащих уплате при помещении этих товаров под таможенный режим импорта в день помещения этих товаров под таможенный режим временного ввоза.

Выплачивается в национальной валюте Республики Узбекистан по официальному обменному курсу валют, установленному Центральным банком Республики Узбекистан, и зачисляется в государственный бюджет Республики Узбекистан.

Лицо, уплачивающее периодические таможенные платежи и помещающее товар под таможенный режим временного ввоза, имеет право:

- уплата общей суммы таможенных платежей, подлежащих уплате;
- уплата периодических таможенных платежей ежемесячно или ежеквартально в течение года до начала соответствующего периода.

Общая сумма уплаченных периодических таможенных платежей не должна превышать суммы таможенных платежей в иностранной валюте, подлежащих уплате в случае помещения товара под таможенный режим свободного обращения (импорта) в день его оформления под таможенный режим временного ввоза.

Таможенный режим временного ввоза должен быть завершен вывозом товара или помещением его под иной таможенный режим не позднее следующего дня после истечения срока временного ввоза. Временно ввезенные товары могут быть вывезены после помещения их под таможенный режим реэкспорта одной или несколькими партиями. При завершении таможенного режима временного ввоза с помещением товара под таможенный режим ввоза и уплаты периодических таможенных платежей таможенная грузовая декларация оформляется для помещения товара под таможенный режим ввоза с уплатой таможенных пошлин.

В настоящее время на практике размещение товаров в этом режиме сталкивается с некоторыми проблемами.

Некоторые товары, ввезенные в соответствии с таможенным режимом временного ввоза, остаются под таможенным контролем даже по истечении разрешенного срока без перерегистрации в соответствии с окончательным таможенным режимом.

Исследования показали, что в некоторых случаях, хотя существует вероятность того, что материалы, заявленные в соответствии с этим режимом, уже могли быть использованы или товар мог измениться, но при этом, были официально зарегистрированы.

Также стало известно, что не существует единой автоматизированной информационной системы, которая бы полностью отражала процессы приостановления, продления и инвентаризации товаров, оформленных на данный режим, взимания периодических платежей, а также использования или распоряжения этим товаром другому лицу.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таможенный режим временного ввоза в Республике Узбекистан является одним из важнейших механизмов регулирования внешнеэкономической деятельности, который играет важную роль в упрощении международных торговых операций, повышении инвестиционной привлекательности и обеспечении эффективности таможенной системы.

На основе анализа, представленного в этой статье, было разработано ряд предложений по дальнейшему упрощению и улучшению этого режима. В дальнейшем широкое внедрение современных цифровых технологий в этом направлении создаст почву для более эффективного осуществления таможенного контроля.

Исходя из вышесказанного, мы считаем целесообразным продвигать следующие предложения:

-обеспечение упрощенного порядка для субъектов внешнеэкономической деятельности в таких случаях, как участие в международных выставках, семинарах, путем расширения возможностей оформления товаров, временно ввозимых с Carnet-ATA;

- разработка автоматизированной информационной системы, включающей все процессы по временно ввезенным товарам и полную цифровизацию оформления этих товаров, уменьшение ошибок, связанных с человеческим фактором;

- вести систему автоматического оповещения уполномоченного лица и таможенника до истечения срока действия товара;

-разработать нормативные документы, определяющие меры штрафной ответственности по товарам, не переведенным на окончательный режим в указанные сроки;

-создание базы данных электронных списков с конкретным перечнем товаров, временно не подлежащих ввозу, для работников таможни;

-внедрение регулярных программ повышения квалификации для обеспечения наличия у работников таможни глубоких юридических и практических познаний о режиме временного ввоза;

-необходимо усилить мониторинг временно ввезенных товаров в режиме реального времени и контроль за их своевременным реэкспортом

-внедрение автоматизированного механизма взимания периодических таможенных платежей означает, что в установленный срок необходимая сумма будет автоматически списана с лицевого счета заинтересованного лица. Если на счете плательщика недостаточно средств, система должна автоматически отправить электронное уведомление, предупреждающее сторону о необходимости погасить непогашенную сумму в течение указанного срока.

Таким образом, укрепление нормативно-правовой базы для дальнейшего совершенствования данного режима, ускорение процессов цифровизации и создание удобств для участников внешнеэкономической деятельности, сыграет важную роль в обеспечении экономической безопасности страны.

REFERENCES

1. Конвенции о временном ввозе. Стамбул, 26 июня 1990 года.
2. САРМАНОВ, О. А., & ФАРХОДОВ, Ф. Ф. БОЖХОНА ЙИГИМЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ ВА УНДИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Тулкин Насирович ПАРДАЕВ.
3. Furqatovich, F. F. (2025). XORIJIY MAMLAKATLARDA XAVFNI BOSHQARISH TAJRIBASI VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS*, 70(1), 243-249.
4. Pardaev, T. N., & Farkhodov, F. F. (2024). БОЖХОНА ТЎЛОВЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ, УНДИРИШ ВА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИГА ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ. *Economics and Innovative Technologies*, 12(4), 115-123.
5. Фарходов, Ф. Ф. (2024). БОЖХОНА ХИЗМАТИ ФИСКАЛ ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ. *Indexing*, 1(1).
6. https://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/~/_/media/2d53e23aa1a64ef68b9ac708c6281dc8.ashx
7. Люкс, М. (2017). *EU Customs Law*. Kluwer Law International. ISBN: 9789041188443.
8. Де Вульф, Л., И Сокол, Дж. В. (Eds.). (2005). *Руководство По Модернизации На Заказ*. The World Bank. ISBN: 9780821360488.
9. Томпсон, Г. (2019). *Understanding International Trade and Customs*. UK.

10. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.04.2020 n ПП-4694, <https://www.lex.uz/uz/docs/-4797920>.
11. Положение министерства юстиции Республики Узбекистан от 30.06.2020 № 3264, <https://www.lex.uz/uz/docs/-4912261>.
12. Указ Президента Республики Узбекистан от 25.03.2025 № УП-57, <https://www.lex.uz/uz/docs/-7451997>.
13. Закон Республики Узбекистан от 18.10.2018 № ЗРУ-502, <https://www.lex.uz/uz/docs/-4000640>.
14. Статья 25 Таможенного кодекса Республики Узбекистан, <https://lex.uz/docs/-2876354#-2876998>
15. Инструкция Министерства Юстиции Республики Узбекистан от 06.04.2016 № 2773, <https://www.lex.uz/uz/docs/-2924955>.
16. Указ Президента Республики Узбекистан от 12.06.1997 № ПП-1789, <https://www.lex.uz/uz/docs/-226271>.
17. Указ Президента Республики Узбекистан от 30.10.2019 № УП-5863, <https://www.lex.uz/uz/docs/-4574008>.
18. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.04.2018 № УП-5409, <https://www.lex.uz/uz/docs/-3676955>.
19. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.06.2016 № 212, <https://www.lex.uz/uz/docs/-2989939>.
20. Положение министерства юстиции Республики Узбекистан от 19.11.2010 № 2156, <https://www.lex.uz/uz/docs/-1703865>.
21. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 09.11.2020 № 700, <https://www.lex.uz/uz/docs/-5087206>.